

BOLALARNI MATEMATIK RIVOJLANTIRISH VAZIFALARINI AMALGA OSHIRISHDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI, OILA VA MAKTAB BILAN ISHLASHIDAGI UZVIYLIK (HAMKORLIK), METODIK ISHLARNING MAZMUNI.

Irmatova Ma'mura Djurayevna¹, Ma'murova Saidxon², Davlatova Sarvinoz³

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi, ²Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti Maktabgacha ta'lim yonalishi talabalar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314888>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarning matematik rivojlanishi uchun zamonaviy boshlang'ich maktab talablari, maktablar va maktabgacha ta'lim tashkilotlari matematikani o'qitishda uzluksizlikni tashkil etish shakllari haqida ma'lomotlar berildi.

Kalit so'zlar: intellektual salohiyatli, jismoniy barkamol avlodni shakllantirish, texnologiya, moddiy-texnik bazasi.

Аннотация. В статье представлены сведения о требованиях современной начальной школы к математическому развитию детей, формах организации преемственности в обучении математике в школах и дошкольных образовательных организациях.

Ключевые слова: формирование интеллектуально способного, физически здорового поколения, технологии и материально-техническая база.

Annotation. This article provides information on the requirements of modern primary schools for the mathematical development of children, forms of organizing continuity in teaching mathematics in schools and preschool educational organizations.

Keywords: formation of an intellectually capable, physically well-developed generation, technology, material and technical base.

Har bir mamlakatning iqtisodiy qudrati, ijtimoiy-ma'naviy hayot darajasining yuksalishi ta'lim tizimining raqobatbardoshligi, ilm-fan taraqqiyoti bilan belgilanadi. Shu bois, O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida ta'lim sohasini tubdan takomillashtirish, ta'lim sifatini oshirish, intellektual salohiyatli, jismoniy barkamol avlodni shakllantirish, aniq fanlarni chuqurlashtirib o'qitish va iqtisodiyotning turli sohalari uchun malakali kadrlarni tayyorlash ustuvor vazifalar sifatida belgilangan bo'lib, pirovardida bugungi davr talabiga javob bera oladigan ta'lim tizimni yaratish ko'zda tutildi.

Bugungi kunda mamlakatimizda uzluksiz ta'lim tizimida olib borilayotgan keng qamrovli islohotlarning asosiy maqsadlaridan biri yoshlarni chuqur bilim olishlari, iste'dodlarini ro'yobga chiqarishda har tomonlama qo'llab-quvvatlash, shu bilan birgalikda ularning mustaqil hayotga tayyorlash ko'nikmalarini ham shakllantirib borish - ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarni tatbiq etish, bolalarni

har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratilmoqda.

Akademik Ye.A.Klimov taklifi bo'yicha kasbning 5 xildagi tipini ajratib ko'rsatildi. "Inson tabiat", "Inson texnika", "Inson-inson", "Inson belgi tizimi", "Inson badiiy obraz" kabi bunday yondoshuvlar kasbiy mehnat faoliyatini mustaqil tahlil etish, kasbdagi muhim metoddan ajrata olish hamda mehnat ta'limi mavzusi maqsadi talab etiladi. Mehnatga odatlanmagan bola o'z faoliyatini qanday voqealar bilan duch kelsa shunday o'tkazishga to'g'ri keladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni kasb tanlashga qiziqishlarini shakllantirishda ularni mehnat faoliyatiga qiziqtirish muhimdir.

Mehnat faoliyati bilan tanishtirish usullari uch guruhga bo'lish mumkin:

1. Og'zaki. Kasbga yo'naltirishning og'zaki shakl va usullariga hikoyalar, suhbatlar, ma'ruzalar, kitob o'qish, kasb vakillari bilan uchrashuvlar, mavzuli kechalar, kasblar haqida foto-gazetalar chiqarish, konkurs bellashuvlari tashkil etish.

2. Ko'rgazmali. Ko'rgazmali-sayohat, filmlar, fotoko'rgazmalar, rasmlar ko'rsatish, maktab va sanoat korxonalaridagi kasbga yo'naltirish burchaklarida va mehnat shon-shuhrat xonalarida kurgazmalar, tashviqot vositalaridan foydalanish.

3. Amaliy. Amaliy chiqishlari va usullari, kosib va hunardmandlarning ishlari bilan amaliy jihatdan tanishish.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni kasb tanlashga bo'lgan qiziqishlarini o'stirishda kasb xonalarini jihozlash muhim ahamiyat kasb etadi. Kasb xonalarini jihozlashda quyidagilarga e'tibor qaratish muhimdir:

- maktabgacha yoshdagi bolalarni kasbga erta yo'naltirishga alohida e'tibor berish kerak;
- bolalarni kasbga yo'naltirish kelajakda shaxsning o'zini anglashiga katta darajada ta'sir qiladi;
- maktabgacha yoshdagi bolalar uchun kasbga yo'naltirish psixologiya va pedagogikada yangi, kam o'rganilgan sohadir.

Kasbiy rahbarlik nima? Bu har bir kishining shaxsiy xususiyatlariga, qiziqishlari va qobiliyatlarini aniqlashga qaratilgan chora-tadbirlar tizimidir, bu unga individual qobiliyatiga mos keladigan kasbni oqilona tanlashda yordam beradi.

Uch yoshli bola allaqachon o'zini shaxs sifatida namoyon qiladi. U bu yoki boshqa faoliyatda qobiliyat, moyillik, ma'lum ehtiyojlamini namoyon etadi. Bolalik davridagi bolaning psixologik va pedagogik xususiyatlarini bilib, u yoki bu faoliyat turida uning shaxsiy o'sishini taxmin qilish mumkin. Biz bolani kasb tanlashni imkonini kengaytira olamiz va unga biron bir sohada ko'proq ma'lumot va bilim bera olamiz.

Kasbiy yo'naltirishning uzluksizligining bir qismi sifatida, maktabgacha ta'lim muassasalarida amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'lim - bu kasblar to'g'risidagi asosiy bilimlarni shakllantirishdagi birinchi qadam. Aynan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar kasblarning xilma-xilligi va keng tanlovi bilan tanishadilar.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni kasbiy yo'naltirish - bu tarbiyachilar va psixologlar uchun keng faoliyat sohasi, maktabgacha pedagogikaning yangi va hali o'rganilmagan sohasi. Bolalar kattalar va ularning atrofidagi dunyo bilan tanishishni yosh maktabgacha yoshda, ertaklar, kattalar va ommaviy axborot vositalari bilan aloqa qilish orqali turli kasblar haqida bilib olishadi. Bolalik va ongning qobiliyatiga, psixologik xususiyatlariga, bolani tarbiyalashga va unga mehnatning qiymatini singdirishga qarab, kasblar, qiziqish va ma'lum faoliyat turlariga munosabat to'g'risida bilimlar tizimi shakllantirilgan.

V.I. Loginovning soʻzlariga koʻra, “tasvirlarda aks ettirilgan mehnat, kattalarga boʻlgan munosabat, motivlar va mehnat yoʻnalishlari haqidagi bilimlar bolalarning harakatlarini tartibga solishni, oʻzlarining ishlariga, kattalar mehnati va odamlar tomonidan yaratilgan narsalarga boʻlgan motivlari va munosabatlarini tiklashga kirishadi”. Shuning uchun, tadqiqotchining fikriga koʻra, “kattalar ishi toʻgʻrisida bilim maktabgacha taʼlim tashkilotlarining tarbiyaviy ishlarida yetakchi oʻrinlardan birini egallashi kerak”.

Yuqorida taʼkidlab oʻtilganidek, maktabgacha taʼlimda kasbga yoʻnaltirishning birinchi bosqichi birinchi navbatda informatsion boʻlib, maktabgacha taʼlim tashkilotlari tarbiyachilari orasida kasblar dunyosi toʻgʻrisida zarur gʻoyalarni shakllantirishni oʻz ichiga oladi. Biroq, bolaga nafaqat kasblar haqida gapirib berish, balki uni kelajakdagi kasb tanlashni muhokama qilishda jalb qilish muhimdir. Buning uchun kasbga oid anʼanaviy savoldan foydalanish tavsiya etiladi.

Maktabgacha tarbiyalanuvchining ota-onasi va yaqin qarindoshlari kim boʻlib va qaysi kasbda ishlayotganini bilishi juda muhim - bu uning kasblar dunyosi haqidagi gʻoyalarning asosidir. Tarbiyachilar tarbiyalanuvchilarni mavjud boʻlgan bilimlarini kengaytirishlari, turli kasblarning xususiyatlari, turli kasb egalariga nisbatan qoʻyiladigan talablar toʻgʻrisida gaplashishlari mumkin.

Kasbiy yoʻnaltirish faoliyatini tashkil qilish uchun quyidagi ish shakllaridan foydalanish mumkin:

- ^ axborot ishlari: tegishli mavzu boʻyicha badiiy voqeani oʻqish va hikoya qilib berish;
- ^ kasbiy yoʻnalishda yordam berishning eng samarali usullaridan biri boʻlgan turli kasblar vakillari bilan ekskursiyalar, uchrashuvlar va tanishuvlar, multimedia taqdimotlari;
- ^ koʻrgazmali materiallar tayyorlash: turli kasb egalarining fotosuratlari, gazetalar va rasmlar;

oʻyin shakli: rol-ishchang oʻyinlar.

Bola kelajakdagi kasbini tanlashga jiddiy tayyor boʻlishi kerak. U ota-onasi, buvisi yoki buvasi qanday kasbda ishlaganini bilishi, turli kasblarning oʻziga xos xususiyatlari, kasblarga qoʻyiladigan talablar bilan tanishishi, shuningdek, u oʻsib ulgʻayganida kim boʻlishni xohlayotganiga qiziqishi kerak. Bola qanchalik koʻp maʼlumotni oʻziga singdirsa va u qanchalik xilma-xil va boy boʻlsa, kelajakda uning hayotini belgilab beradigan qatʼiy qaror qilish unga osonroq boʻladi. Bolani turli xil kasblar bilan tanishtirish, kelajakda uning mustaqil tanlovini osonlashtiradi. Ijodda, sportda, texnologiyada va hokazolarda boʻlsin, uning harakatlarini qoʻllab- quvvatlash orqali oʻz kuchiga boʻlgan ishonchni rivojlantirish kerak. Bola bolalik davridanoq kasbga oid turli xil koʻnikmalarga ega boʻlgandagina, u kelajakdagi kasbga boʻlgan qiziqishi ortib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. *Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.* – T.: “Oʻzbekiston”, 2017.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz maʼnaviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari maʼlumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son
3. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi Oʻzbekiston strategiyasi.* – Toshkent: “Oʻzbekiston”, 2021. – 464 bet

4. Irmatova Ma'mura Djurayevna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MILLIY TARBIYA ASOSIDA MA'NAVIY- AXLOQIY SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH
5. Irmatova Mamura Juraevna COGNITIVE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION AND OTHER ACTIVITIES OF A TEENAGER Teacher at Kokand State Pedagogical Institute. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12573705>
6. Irmatova Mamura Juraevna ISSN: 3030-3753. VOLUME 1, ISSUE 2 630 ANOTOMIC DEVELOPMENT OF A YOUNG PERSON OF A SMALL SCHOOL Teacher at Kokand State Pedagogical Institute. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12573698>
7. AZ Baxodirovna FORMATION OF A SPIRITUAL WORLDVIEW OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH THE MEANS OF GENRES OF FOLK ORAL CREATIVITY INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN 2023
8. A Ziroat CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF PREPARING CHILDREN FOR SOCIAL PROTECTION Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1 (5), 404-410 2022
9. AZ Bahodirovna, SCQ Qizi, ADD Qizi BOLALARNING MAKTABGA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 194-196 2024
10. AZ Bahodirovna BO'LAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY-PEDAGOGIK KOMPETENTLIK ASOSLARI Tafakkur manzili 4, 59-67 2023
11. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.
12. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
13. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
14. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // International journal of social science & interdisciplinary research, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
15. GM Nazirova, KM Ilxomovna TARBIYA VA UNING SHAXS KAMOLOTIGA TA'SIRI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 531-534
16. NG Malikovna MAKTABGACHA TA'LIMDA PEDAGOGIK JARAYONLARNI TASHKIL ETISHNING HORIJ TAJRIBALARNI OO 'RGANISH (BUYUK BRITANIYA MISOLIDA) Science and innovation 3 (Special Issue 31), 118-121
17. NG Malikovna, MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING SHAXS SIFATIDA RIVOJLANISHIDA OYINNING AHAMIYATIS Science and innovation 3 (Special Issue 31), 254-258
18. GM Nazirova, NS Nuraddinovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLA SHAXSINING RIVOJLANISHI MUAMMOLARI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 520-525
19. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
20. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20III.%20Импo>

[фактор93-100.pdf](#) Bulletin news in New Science Society

21. International Scientific Journal 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
22. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France
23. SX Achilova МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3 (7), 22-25
24. KM Nodirovna PRINCIPLES OF INCREASING THE SHARE OF DIFFERENTIATED EDUCATIONAL METHODS IN THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL REFORMS IN UZBEKISTAN ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact ...